

VAN DE REDACTIE

J. F. ten Doesschate treedt uit de redactie

Met ingang van 1 januari 1956 is ten Doesschate uit onze redactie getreden. Toegetreden op 1 januari 1941 heeft hij dus juist 15 jaar als redacteur gefungeerd.

Het was voor zijn collegae geen geheim dat hun mede-redacteur reeds geruime tijd overwoog zijn taak neer te leggen.

Dat het zo lang geduurd heeft alvorens dit voornemen in een daad werd omgezet, moge een bewijs zijn van de moeite waarmee aan zijn als aan onze zijde de in die jaren hecht geworden banden konden worden geslaakt.

Ten Doesschate is echter niet iemand die dingen half kan doen. Het vooruitzicht dat zijn in omvang en belangrijkheid toenemende werkzaamheden als directeur van Hoogovens hem zouden verhinderen zijn taak voor ons blad te verrichten op een wijze die beantwoordt aan de hoge normen die hij zich pleegt te stellen, deed zijn besluit onherroepelijk en voor zijn mede-redacteurs slechts te eerbiedigen zijn.

Hoewel ten Doesschate in de loop van zijn redacteurschap ons blad met een aantal voortreffelijke bijdragen heeft verrijkt, zo zou men hem geloven wij toch onrecht doen hieraan alleen zijn betekenis als redacteur af te meten. Zelfs al zou hij niets hebben geschreven dan zou nog zijn plaats aan de redactietafel een eervolle en zijn activiteit een waardevolle geweest zijn.

De wijze waarop hij in de ingezonden bijdragen kaf van koren, ook van nog niet volledig gerijpt koren, wist te onderscheiden, de wijze ook waarop hij tot schrijven stimuleerde en onderwerpen suggereerde stempelt hem tot die groep van redacteurs waarop een blad zijn reputatie bouwt.

Voor een blad als het onze is contact met de praktijk van het bedrijfsleven een onmisbare voorwaarde. De voornaamste betekenis van ten Doesschate en die hem als redacteur zo moeilijk vervangbaar doet zijn is dan ook de schat van op scherpe waarneming en zelf meebelevens berustende ervaring, waaraan hij in staat was het redactioneel beleid te toetsen en te richten op actuele problemen. Zijn academische loopbaan niet verloochenend verloor hij daarbij nimmer de noodzakelijkheid van de theoretische analyse uit het oog.

De wijze bovendien waarop ten Doesschate in de redactionele bijeenkomsten zijn gedachten ontwikkelde en ter discussie stelde gaven aan de vergaderingen steeds een bijzondere bekoring.

De noodzakelijkheid van zijn besluit erkennend betreurt de redactie het diep dat zij deze door haar zo gewaardeerde figuur voortaan in haar midden zal moeten missen.

Zij kan hem slechts toewensen dat de beperking die hij gedwongen is in zijn taken aan te brengen geen belemmering zal zijn voor de satisfactie gelegen in hun vervulling.

Rubriek „Uit het buitenland”

De Redactie heeft de heer D. P. Porrey, die in vroegere jaargangen van het M.A.B. reeds bijdragen op dit gebied heeft gepubliceerd, bereid gevonden deel uit te maken van de rubriekredactie „Uit het buitenland”.

De Redactie heet de heer Porrey hiermede welkom in deze functie en vertrouwt dat hij tezamen met zijn mede-rubriekredacteurs zal bijdragen tot een ruimere publikatie in deze rubriek dan gedurende de laatste tijd het geval is geweest.